

GUIA PEDAGÒGICA

“EL MEU TERRITORI, EL MEU VOLCÀ”

GUIA PEDAGÒGICA

“EL MEU TERRITORI, EL MEU VOLCÀ”

ÍNDEX

1. Introducció
2. Objectius de la guia
3. Competències d'aprenentatge transversals i específiques
4. Marc de treball
5. Estructura del procés creatiu
6. Descripció del material que necessita l'alumnat
7. Activitats
8. Estratègia de les persones facilitadores en la implementació de la guia
9. Avaluació del procés
10. Currículum
11. Bibliografia

INTRODUCCIÓ

La idea de territori i de pertinença a un lloc és un debat obert on convergeixen diverses visions i enfocaments.

Viure en un lloc específic, néixer en un espai, sembla ser fruit de moltes casualitats que conflueixen en el moment del nostre naixement. No obstant això, a partir d'aquí comença la nostra relació amb aquest espai o aquests espais, en el cas que ens anem traslladant.

Com ens construeix, ens modela, en totes les seves variants, aquesta relació? I com anem construint el nostre relat personal a partir de la nostra experiència?

Som conscients dels llocs que ens envolten? Com expressem aquesta pertinença?

Reflexionar sobre nosaltres mateixos i el nostre entorn, i en el cas de la Garrotxa, sobre els possibles perills volcànics i risc associat, sembla un camí necessari per al desenvolupament de la nostra identitat i la consciència de qui som.

Endinsar-se en aquest món personal requereix delicadesa; els relats sobre la nostra identitat solen ser privats i la paraula pot no ser suficient per expressar la complexitat de les emocions. Creiem que l'expressió artística permet connectar i elaborar aquest relat des d'un lloc no invasiu, descrivint des de l'experiència i obrint possibilitats creatives de les nostres vivències cap a una nova creació, de manera personal o col·lectiva. Quan la informació passa a través d'una experiència artística, es transforma, s'elabora i dona pas a l'expressió del nostre imaginari, utilitzant la metàfora com a facilitadora.

Comprendre's a un mateix com a part d'un sistema que interacciona constantment és comprendre que es forma part d'un ecosistema.

A través d'aquesta guia, volem obrir aquest espai de reflexió mitjançant tècniques artístiques que permetin una vinculació al territori des d'una perspectiva personal i grupal. Es pretén desenvolupar un discurs empàtic, obrint la relació emocional amb l'entorn, ampliant les possibilitats discursives i creatives del grup, i portant la informació a un pla personal, cosa que en facilita la integració.

OBJETIUS DE LA GUIA

Objetius generals:

- Reflexionar sobre el concepte de territori i pertinença.
- Conèixer les característiques volcàniques de la zona de la Garrotxa.
- Reflexionar sobre els possibles perills volcànics i risc associat de viure en aquesta zona volcànica.
- Ampliar les possibilitats creatives a través de tècniques artístiques, de manera grupal i individual.
- Desenvolupar un llenguatge i unes activitats inclusives que permetin l'accés a tothom.
- Desenvolupar una reflexió tant personal com grupal, permetent el diàleg entre les persones creadores i el públic.
- Integrar diverses àrees del coneixement: art i ciència.

Objetius específics:

- Desenvolupar un projecte artístic grupal en relació amb la pertinença al territori i la pròpia identitat.
- Adquirir coneixements bàsics sobre la tècnica del collage.
- Prendre consciència de l'entorn volcànic en què es viu.
- Treballar la dimensió simbòlica i la metàfora com a facilitadors de l'expressió d'idees i de la narrativa personal.

COMPETÈNCIES D'APRENTATGE TRANSVERSALS I ESPECÍFIQUES

Competències Ciutadanes:

- Analitzar i comprendre idees relacionades amb la dimensió social i ciutadana de la pròpia identitat, així com amb els fets socials, històrics i normatius que la configuren. Mostrar respecte per les normes, empatia, equitat i un esperit constructiu en la interacció amb les altres persones en diversos contextos socioinstitucionals.

Competències personals, socials i d'aprendre a aprendre:

- Motivar i incorporar l'aprenentatge per gestionar els reptes i els canvis i harmonitzar-los amb els propis objectius.
- Comprendre de manera proactiva les perspectives i experiències dels altres i incorporar-les al propi aprenentatge per participar en el treball en grup, distribuint i acceptant tasques i responsabilitats de manera equitativa i emprant estratègies cooperatives.
- Fer autoavaluacions sobre el seu procés d'aprenentatge, cercant fonts fiables per validar, fonamentar i contrastar la informació, i per obtenir conclusions rellevants.

MARC DE TREBALL

A qui va adreçada aquesta guia?

A l'alumnat de primer i segon d'ESO.

Temps de realització:

La guia està dissenyada per dur-se a terme durant dues jornades de treball presencial, que corresponen a un matí de sortida de camp, una jornada de treball al centre educatiu i una tarda de recerca individual a casa de l'alumnat. També és possible implementar-la en diversos mòduls o jornades, segons les possibilitats del centre.

S'espera un treball col·laboratiu on s'obri un espai segur que possibiliti l'expressió personal i grupal de l'alumnat.

ESTRUCTURA DEL PROCÉS CREATIU

OBJETIUS	ACTIVITATS
Investigació i context	<ul style="list-style-type: none">* Context.* Territori i narrativa.* Reflexió sobre el context i els perills volcànics i el risc associat.* Relació personal amb el territori.
Creació individual.	<ul style="list-style-type: none">* Narrativa de la imatge.* Posada en comú i reflexió.
Creació grupal.	<ul style="list-style-type: none">* La composició de la nostra obra.
Activació de la creació.	<ul style="list-style-type: none">* L'organització de l'espai.
Mostra al públic.	
Discussió.	

DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS PER A LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS

- Tisores.
- Cola o adhesiu.
- Cartolines de colors i/o amb diferents textures i gruixos.
- Paper blanc.
- Bolígrafs, retoladors o llapis de colors.
- Cinta adhesiva o celo.
- Revistes, llibres, diaris que puguin ser utilitzats en el treball dels collages (aportats pel centre i per l'alumnat).
- Qualsevol material reciclat: ampolles, taps, cartró, fustes, porexpan, caixes de diverses mides, etc.
- Cordes.
- Caixes de cartró.
- Qualsevol material que faciliti la creació de la nostra instal·lació.
- Fotografies i material recollits per l'alumnat durant la sortida de camp.

Com més material es tingui més ric serà el treball creatiu!

ACTIVITATS

1. INVESTIGACIÓ I CONTEXT

Com és la zona volcànica de la Garrotxa?

Temps de l'activitat: Treball d'estudi a casa.

Objetius generals:

- Investigar sobre les característiques volcàniques de la Garrotxa.

CARTA VULCANOLÒGICA DE LA GARROTXA (INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA (S.F.). CC BY 4.0.

Objetius específics:

- Ampliar el coneixement específic de l'alumnat sobre el seu propi territori i els possibles perills volcànics i risc associat.

A Catalunya, més de 62.000 persones viuen dins del Camp Volcànic de la Garrotxa, una àrea volcànica que s'estén des d'Olot fins a les rodalies de Girona i que, juntament amb els Camps Volcànics de la Selva i l'Empordà, conformen la Zona Volcànica Catalana.

La ciutat d'Olot, la més gran d'aquest camp volcànic, amb uns 40.000 habitants, s'alça envoltada de nombrosos edificis volcànics i colades de lava.

Però... què sabem sobre els nostres volcans? Quina percepció tenim del risc volcànic? Sabríem com actuar en cas que es produís una erupció? I, malgrat viure entre ells... com ens imaginem realment un volcà?

En el camp volcànic de la Garrotxa, que ocupa uns 600 km², s'hi identifiquen més de cinquanta edificis volcànics. Hi predominen els cons d'escòries, alguns amb cràters circulars com el Montolivet, i d'altres amb forma de ferradura com el Rocanegra. També hi trobem maars, com el de Santa Margarida, i anells de tobes com el volcà Simó.

Una altra característica comuna del vulcanisme monogenètic —i en ocasions també del poligenètic— és que poden passar milers d'anys entre una erupció i la següent. Aquesta llarga inactivitat pot fer pensar, erròniament, que el camp volcànic està extint, quan en realitat el sistema es pot continuar considerant actiu.

ACTIVITATS

1.A. CONTEXT

A partir d'aquest petit context, l'alumnat haurà de respondre aquestes preguntes a casa i portar-les a classe el dia de l'activitat:

- Què és un volcà?
- Quina és la diferència entre un volcà monogenètic i un volcà poligenètic?
- Què consideres que és un volcà actiu o extint?
- La Garrotxa és una zona volcànica potencialment activa?
- Quina és la teva percepció del risc volcànic? Com te l'imagines?
- Quants volcans has visitat i quines experiències, anècdotes o records en tens?
- Com descriuries la teva connexió amb el paisatge volcànic de la Garrotxa?
- Creus que els éssers humans i els volcans tenim coses en comú? I si és així, quins aspectes destacaries?
- Què simbolitza per a tu un volcà?
- Com és el temps d'un volcà i com és el temps dels éssers humans al planeta? Com es relacionen o contrasten?

ACTIVITATS

1.B. TERRITORI i NARRATIVA.

Temps de l'activitat: 4 hores.

Objetius Generals:

Recollir imatges, objectes i textures del territori que s'habita per utilitzar-los en una futura instal·lació artística.

Objetius específics:

Ampliar la mirada sobre el propi territori buscant imatges evocadores.

Totes les històries comencen amb la nostra connexió emocional; alguna cosa ressona dins nostre que desperta sensacions i emocions. L'alumnat desenvoluparà un treball de camp. Durant un matí recorreran la ciutat a la recerca d'imatges, fotografies i elements naturals (fulles, flors, branques...) que els ressonin i tinguin significat per a cadascú. La ruta finalitzarà al cràter del Montsacopa, on es repetirà el mateix exercici.

1.C. RECOL·LECCIÓ D'IMATGES I ELEMENTS DEL PAISATGE

Les imatges poden ser captades amb càmeres o altres dispositius facilitats pels centres, però és important no limitar-se només a la imatge digital i recollir una àmplia varietat de materials per tal que puguin ser utilitzats posteriorment en un collage.

1.D. REFLEXIÓ SOBRE EL CONTEXT I ELS PERILLS VOLCÀNICS

Un cop al cràter del volcà Montsacopa es posarà en comú la recerca feta prèviament a casa, donant pas a una reflexió sobre els perills volcànics i la nostra relació amb ells.

ACTIVITATS

1.E. RELACIÓ PERSONAL AMB EL TERRITORI

La persona facilitadora farà una sèrie de preguntes que cadascú respondrà per escrit en un paper.

- Creus que el paisatge volcànic de la Garrotxa ha modelat la teva identitat?
- Com descriuries la teva connexió emocional amb el paisatge volcànic?
- Describeu alguna imatge o record que tinguis relacionat amb aquest lloc
- Quin és el teu lloc preferit de la ciutat?
- Què significa per a tu viure entre volcans?
- Si haguessis de descriure el teu volcà, com ho faries? Què tindria d'especial, de diferent?
- Quan visualitzes aquesta imatge, què sents?
- Pots crear una metàfora a partir d'aquesta imatge?

Les respostes seran individuals i es podran expressar de diferents maneres: amb una paraula, una poesia, una descripció... es permetrà que puguin ser utilitzades en el collage futur. És important no limitar les possibilitats, sinó ampliar-les.

ACTIVITATS

2. CREACIÓ INDIVIDUAL

Collage:

El collage no és només una tècnica artística, sinó una forma de pensament visual que permet aprendre, comunicar i reflexionar de manera creativa a l'aula; és una tècnica versàtil i inclusiva que admet l'ús de múltiples tècniques.

Objetius Generals:

- Crear diversos collages individuals amb el material recollit durant la sortida de camp, utilitzant també els materials disponibles a l'aula.

Objetius específics:

- Desenvolupar el concepte de metàfora visual per crear noves narratives.
- Introduir-se en el món del collage.

2.A. NARRATIVA A LA IMATGE

Temps: 1,5 - 2 hores aproximadament.

Realització dels collages:

L'alumnat, a partir de les preguntes següents, realitzarà dos dels quatre collages proposats. Treballaran amb les fotografies impreses i el material recollit durant la sortida de camp.

A. Primer collage: Què passaria si els volcans de la Garrotxa es despertessin demà? Què canviaria en la meua vida quotidiana?

B. Segon collage: Si poguessis donar característiques humanes al teu volcà, com seria?

C. Tercer collage: Quin record associes als teus volcans i a la teua ciutat?

D. Quart collage: Quins són els colors i les formes que resumeixen el teu territori?

L'alumnat seleccionarà diferents imatges i materials per respondre cadascuna de les preguntes; és important dedicar temps a aquesta elecció, per tal de crear l'oportunitat de provar diverses combinacions.

ACTIVITATS

Per a cada pregunta es realitzarà un collage. Cada estudiant decidirà el suport del seu treball. És important no limitar les possibilitats creatives, fent lloc a diverses formes de representació.

Els collages no han de ser exclusivament sobre paper; poden adquirir volum segons el suport on es creïn, com ara una capsa, una fusta, un moble, un llibre, etc. De la mateixa manera, els formats i dimensions poden variar àmpliament: un treball pot estar desenvolupat sobre un tap d'ampolla—establint una relació íntima amb la imatge— o en format macro, utilitzant una paret.

Igualment, no hi ha una manera correcta o fixa d'utilitzar el material de creació; es poden generar textures arrugant paper, aprofitar la curvatura d'un tros de plàstic o utilitzar la forma pròpia del material com a part de l'obra.

També s'integraran al treball visual les respostes a les preguntes fetes durant la sortida de camp, així com les fotografies dels llocs escollits. Els textos poden emprar-se de maneres molt diverses: paraules soltes, frases senceres, fragments combinats, text complet, etc.

La selecció del material pot ser casual, intuïtiva, o meditada. De vegades, la imatge pren sentit un cop finalitzada; altres vegades, hi ha una planificació prèvia més definida. Ambdues maneres són vàlides, sempre que ens connectin amb allò que volem expressar o reflexionar.

Recordem que estem creant una metàfora que ens permeti narrar, de manera no verbal, les nostres sensacions i emocions envers el lloc que habitem.

Algunes possibilitats de composició:

Color: Escollir imatges segons els colors predominants. Es pot compondre a partir de la unificació de tons i matisos, o bé a partir dels contrastos que generen. Es pot treballar amb formes definides o de manera abstracta.

Figuratiu: A partir de formes concretes trobades en els materials (una silueta, un edifici, un arbre, etc.), es construeix el relat visual.

Els treballs poden ser abstractes o figuratius, i les tècniques emprades poden ser mixtes o basar-se en un únic material escollit.

ACTIVITATS

Algunes preguntes que poden facilitar la construcció del meu collage:

- Per què trio aquest material i no un altre?
- Què significa col·locar una imatge al centre i una altra en un lateral?
- Què és el que vull transmetre?

Exemples de collage:

ACTIVITATS

2.B. POSADA EN COMÚ I REFLEXIÓ

Temps: 1 hora aproximadament.

Un cop realitzats els dos collages anteriors, s'exposaran en un indret de l'espai que l'alumnat decideixi, obrint la possibilitat d'ocupar l'entorn de maneres diverses.

Després d'observar tots els treballs de la classe, cada persona haurà d'explicar la seva creació.

En aquesta posada en comú, les persones facilitadores ajudaran a detectar els punts en comú que puguin tenir els diferents collages.

Un cop analitzats tots els treballs, el grup triarà un lloc on vulgui construir la seva instal·lació col·lectiva; és important escollir un espai que afavoreixi la interacció amb el públic extern al grup.

ACTIVITATS

3. CREACIÓ GRUPAL

La instal·lació

Una instal·lació artística és una forma d'art contemporani que utilitza diversos materials, objectes i mitjans, disposats en un espai específic per crear una experiència. A diferència d'una obra tradicional, la instal·lació transforma l'espai en una part fonamental de l'obra, convidant el públic a interactuar i, sovint, apel·lant als sentits i a la percepció. En treballar la nostra relació amb el territori, és necessari també treballar la relació amb l'espai.

Objetius generals:

- Fomentar el treball col·laboratiu.
- Desenvolupar el pensament crític i creatiu de manera grupal.
- Estimular els sentits i l'expressió emocional.
- Crear noves narratives en relació amb el territori.

Objetius específics:

- Crear un collage grupal.
- Implementar el collage en l'espai creant una instal·lació.
- Viure i experimentar la narrativa de la imatge.

3.A. LA COMPOSICIÓ DE LA NOSTRA OBRA

Temps: 2 hores aproximadament.

L'alumnat crearà, a partir dels treballs individuals, una instal·lació que integri totes les obres del grup dins dels conceptes de pertinença al territori.

ACTIVITATS

La composició artística es pot definir com el procés d’organitzar intencionadament els elements dins d’una obra per transmetre un missatge, provocar una emoció o explorar una idea; és la manera com es decideix “com dir allò que es vol dir” dins de l’obra d’art.

A l’hora de crear la instal·lació, pensarem en el volum, potser en un espai immersiu on les persones puguin entrar, una escultura tridimensional que permeti un diàleg directe amb el públic, o qualsevol proposta que transformi la percepció de qui la visqui.

L’espai que triarem i la forma que li vulguem donar formen part de la nostra creació final i continuen la reflexió sobre la relació que tenim amb el nostre territori.

Algunes preguntes que poden facilitar la construcció de la instal·lació:

- Per què trio aquest lloc i no un altre?
- Com puc modificar un espai a través de la meva creació perquè expressi la meva relació amb el territori?
- Necessito un espai obert, tancat, a l’aire lliure, fosc, etc.?

Algunes possibilitats:

- Es poden unir els treballs per similituds estètiques.
- Es poden ajuntar en contraposició, és a dir, per ser totalment oposats.
- Es poden unir per temàtiques comunes.
- O qualsevol altra proposta que el grup consideri adient.

El més important és que el conjunt dels collages formi una instal·lació que integri tots els conceptes treballats i les diverses narratives de les persones creadores, i que permeti la interacció amb el públic.

Un cop finalitzada la nostra instal·lació, posarem un títol a la nostra obra.

ACTIVITATS

Exemples d'instal·lacions:

ACTIVITATS

4. ACTIVACIÓ DE LA NOSTRA OBRA

Activació de la instal·lació:

Una instal·lació activada és una forma d'art contemporani en què la instal·lació es transforma o pren tot el seu sentit a través de l'acció. A diferència d'una instal·lació estàtica, una instal·lació activada pot incloure:

- Accions o performances en viu que interactuen amb els objectes o l'espai.
- Participació del públic, que és necessària per completar l'obra.
- Lectures de textos, enregistrades o en directe.
- Dansa que es relacioni amb l'espai.
- I totes aquelles propostes que ajudin al desenvolupament de la idea del grup.

Objetius generals:

- Donar vida a la nostra creació per implicar el públic en la nostra experiència.

Objetius específics:

- Crear una sèrie d'esdeveniments que reforcin la nostra proposta artística.

4.A. L'ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI

Temps: 2 hores aproximadament.

El grup crearà una sèrie d'esdeveniments que dialoguin amb l'obra artística i que apel·lin al significat de viure en un territori volcànic. Com més immersiu i acollidor sigui l'espai que hem creat, més proper es farà al públic. Aquesta proximitat ajudarà les persones a experimentar la visió del grup sobre el fet d'habitar una zona volcànica, les seves històries particulars, vivències i reflexions.

ACTIVITATS

Les eines a utilitzar poden ser diverses:

- Música
- Dansa
- Lectura dels textos escrits
- Sons provinents dels mateixos materials
- I totes aquelles possibilitats que el grup trobi

El grup es dividirà en petits subgrups que decidiran els esdeveniments o accions que es duran a terme dins de la instal·lació, escrivint l'ordre dels fets. Pot tractar-se d'un únic esdeveniment o de diversos, segons el que decideixi cada subgrup.

Un cop aquestes propostes estiguin realitzades i assajades, es posaran en comú amb la resta del grup, i es decidirà col·lectivament l'ordre de les accions per activar la instal·lació.

ACTIVITATS

5. MOSTRA AL PÚBLIC

Temps: La instal·lació pot ser activada tantes vegades com es vulgui i pot romandre exposada el temps que el centre determini.

Objetius generals:

- Compartir la nostra reflexió sobre el territori.

Objetius específics:

- Desenvolupar una experiència per al públic sobre la nostra relació amb el territori, amb l'objectiu d'obrir processos empàtics i d'autoreflexió.

El públic serà convidat a viure la nostra instal·lació.

Si volem explicar el nostre projecte, es recomana elaborar una fitxa o full de sala on s'expliqui tot el procés. Aquesta hauria de lliurar-se després que el públic hagi experimentat la instal·lació, de manera que la primera aproximació sigui sensorial i no cognitiva. Així, l'experiència s'acostarà més a la manera com nosaltres percebem, en primera persona, la nostra relació amb el territori.

Podem dissenyar l'experiència del públic de formes molt diverses.

Exemples:

- Convidem el públic a tancar els ulls i recórrer l'espai tocant els materials i escoltant els sons que hem proposat.
- Convidem el públic a seure a l'espai proposat.
- Convidem el públic a entrar d'un en un a l'espai per establir una relació més íntima amb la nostra instal·lació.
- Convidem el públic a escoltar o veure les nostres propostes, col·locant-los en algun punt de l'espai que considerem adequat per a la nostra proposta.

Les possibilitats són infinites i dependran de la nostra proposta artística i dels objectius que vulguem desenvolupar.

ACTIVITATS

6. DISCUSSIÓ

Reflexió grupal i individual sobre l'activitat

Un cop finalitzada l'activitat, serà important poder compartir com ha estat el procés creatiu, tant a nivell individual com col·lectiu.

ESTRATÈGIA DE LES PERSONES FACILITADORES EN LA IMPLEMENTACIÓ DE LA GUIA.

Durant un procés creatiu és possible que ens trobem amb diverses dificultats a l'hora de realitzar l'obra.

El fet de connectar amb relats personals sovint no és fàcil i pot obrir processos introspectius, vergonyes, tímideses o pors que dificultin l'expressió del que es vol dir o, simplement, que facin que la persona no vulgui expressar-ho. Quan apareguin aquestes dificultats, és important respectar aquests processos i facilitar l'anàlisi de les obres centrant-nos en els aspectes formals, com les imatges triades, els materials i les formes, deixant que el relat emergeixi a partir d'aquests elements.

D'altra banda, pot aparèixer la creença que per fer art cal ser artista professional, i això pot generar bloquejos en la creació. Per possibilitar un procés creatiu és necessari crear un espai segur, on no hi hagi judicis, ni positius ni negatius, sobre les creacions. La creativitat no pot sorgir sense llibertat, sense capacitat crítica, sense una actitud positiva i sense alliberar la pressió d'haver de “ser creatiu”. No cal esperar respostes concretes, sinó acollir les que vagin sorgint.

Quan treballem la creativitat, estem desenvolupant el pensament lateral.

Què és el pensament lateral? És un pensament creatiu; a diferència del pensament vertical, que és el que utilitzem habitualment per cultura o educació i que és selectiu, el pensament lateral explora múltiples camins, busca noves vies, nous enfocaments, i explora les possibilitats de cadascun d'ells.

Quan afavorim aquest tipus de pensament, obrim la porta perquè l'alumnat narri a si mateixos des d'una perspectiva nova i creativa.

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Criteri	Nivell 1: Exploració inicial	Nivell 2: Desenvolupament en procés	Nivell 3: Expressió personal i connexió clara
Comprensió del tema (territori i pertinença)	L'alumnat comença a identificar la relació entre la seva obra i el territori.	L'alumnat explora i expressa algunes idees personals sobre el territori i la pertinença.	L'obra reflecteix una connexió personal profunda amb el territori i una comprensió clara del concepte de pertinença.
Creativitat i ús del collage	Prova alguns materials i comença a experimentar amb composicions.	Mostra intenció de combinar materials i formes de manera creativa.	Utilitza materials diversos i compon amb llibertat, generant solucions visuals originals.
Dimensió espacial / instal·lació	Inicia una relació amb l'espai, encara poc desenvolupada.	El muntatge dialoga amb l'espai i es percep intenció en la seva disposició.	La instal·lació convida a ser recorreguda o experimentada des de diferents perspectives, integrant espai i sentit.
Treball en grup i actitud	Participa amb suport del grup i comença a expressar les seves idees.	Col·labora activament i respecta les idees del grup, mostrant compromís.	S'implica amb entusiasme, proposa idees i afavoreix una dinàmica de respecte i col·laboració.
Reflexió i presentació final	Comença a comunicar què ha fet i què ha sentit.	Explica les seves eleccions i pot vincular-les a emocions o idees.	Reflexiona amb profunditat sobre el procés, les decisions preses i la seva connexió personal amb l'obra.

FITXA D'AUTOAVALUACIÓ PER A L'ALUMNAT

NOM:

TÍTOL O TEMA DE LA MEVA OBRA:

1. Què vaig voler expressar en el meu collage/instal·lació?
2. Quins materials vaig utilitzar i per què els vaig escollir?
3. Quina relació té la meva obra amb el lloc on visc o amb allò que sento com “el meu territori i els meus volcans”?
4. Com em vaig sentir treballant amb el grup?
5. Què he après durant aquest procés artístic?
6. Què faria diferent si tingués una altra oportunitat?

CURRÍCULUM

Javiera Gazitúa és creadora escènica, intèrpret, docent i investigadora en arts vives. Ha desenvolupat una trajectòria transdisciplinària que vincula cos, paisatge i memòria, tot transitant entre la creació artística, l'educació i la recerca. El seu treball s'articula des d'una perspectiva ecofeminista i sensible als processos socials i afectius que travessen els cossos.

Es va formar com a actriu a l'Institut del Teatre de Terrassa, especialitzant-se en teatre gestual, i té un màster en Dansa Moviment Teràpia per la Universitat Autònoma de Barcelona, formació que ha enriquit la seva mirada sobre el cos, el trauma i els processos col·lectius de creació i sanació. La seva experiència com a actriu abasta tant l'àmbit teatral com el de la veu, participant en diverses produccions i narracions sonores, incloent-hi audiollibres d'autores com Isabel Allende.

Ha creat i dirigit peces escèniques com Azul, Contemplo i Míope, caracteritzades per una estètica immersiva i poètica que convida a la contemplació activa, al diàleg entre instal·lació i escena, i a la implicació emocional i sensorial del públic. Les seves obres han estat presentades a Espanya, Xile, Islàndia i altres països, en festivals, residències i laboratoris de creació.

Paral·lelament, la Javiera ha desenvolupat una tasca educativa sòlida i compromesa, treballant com a docent en institucions públiques i privades, en programes formatius artístics i socials, i dissenyant eines pedagògiques que integren cos, territori i narrativa personal.

La seva investigació artística actual se centra en el desig humà i els volcans com a metàfora viva de la tensió latent, la transformació i el paisatge intern. Aquest procés inclou residències a Islàndia, Tenerife, Olot i Sabadell, i compta amb el suport d'institucions com IF Barcelona, L'Estuch, Pipas Club Tenerife i Juliette Louste Company. En aquesta investigació, la imatge escènica dialoga amb l'instal·latiu, treballant amb la llum i l'ombra, els materials naturals i la sonoritat com a elements detonants de presència i escolta.

Al llarg de la seva trajectòria ha rebut múltiples beques i suports a la creació i formació, entre ells els fons Fondart (Xile), beques d'investigació de la Generalitat de Catalunya, Cultural Moves, entre d'altres. Des d'una pràctica que travessa l'art, l'educació i la recerca, la Javiera busca generar espais reflexius, sensibles i col·lectius que convidin a imaginar altres formes d'habitar i sentir el món.

BIBLIOGRAFIA

Llibres i articles:

Acaso, M. y Megías, C. (2017). Art Thinking: cómo el arte puede transformar la educación. Barcelona: Paidós.

Bloom, S.R. (2010). Digital Collage and Painting. Waltham, MA: Focal Press.

Editorial Octaedro (2020). La ciencia en el arte – Science in Art. Barcelona: Octaedro.

Goss, S. (2019). The Art of Collage. Barcelona: Promopress.

Harter, J. (2012). Harter's Picture Archive for Collage and Illustration. Mineola, NY: Dover Publications.

Hernández León, J.M. (2016). Ser paisaje. Madrid: Abada.

Maderuelo, J. (2009). Paisaje e historia. Madrid: Abada.

Maderuelo, J. (ed.) (2006). Paisaje y pensamiento. Madrid: Abada.

Mallarach i Carrera, J.M., Martí Molist, J., Pujadas Pigem, A., Ferrés López, D. y Planagumà, L. (2012). Vulcanismo. Guía de campo de la Zona Volcánica de La Garrotxa. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

Martí, J. y Planagumà, L. (2017). The Garrotxa Volcanic Field of Northeast Spain: Case Study of Sustainable Volcanic Landscape Management. Cham: Springer.

Méndez, N. (2019). Un geólogo en apuros: un viaje a través del tiempo y hacia lo más profundo de la Tierra. Barcelona: Paidós.

Rebentisch, J. (2013). Estética de la instalación. Buenos Aires: Caja Negra Editora.

Reiss, J.H. (2001). From Margin to Center: The Spaces of Installation Art. Cambridge, MA: MIT Press.

Robinson, K. (2001). Out of Our Minds: Learning to be Creative. Oxford: Capstone.

Robinson, K. y Aronica, L. (2015). Creative Schools: The Grassroots Revolution That's Transforming Education. New York: Viking.

Robinson, K. y Robinson, K. (2020). Imagine If...: Creating a Future for Us All. London: Penguin Books.

Rosenthal, M. (2005). Understanding Installation Art. St. Gallen: Hatje Cantz.

Schamuells, N., Geyer, A., Aulinas, M., Dorado, O. y Hopfenblatt, J. (2023). Els Volkis: una aventura volcànica. Salamanca: Editorial no especificada.

Serón Torrecilla, F.J. (2019). Arte, ciencia, tecnología y sociedad: un enfoque para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias en un contexto artístico. Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad - CTS, 14(40).

VV.AA. (2023). Instalaciones artísticas: experiencias inmersivas y multisensoriales. Buenos Aires: Noveduc.

GUIA PEDAGÒGICA: “EL MEU TERRITORI, EL MEU VOLCÀ”

Recursos en línia i mapes:

Freepik (s.f.). Abstract image torn paper style [imagen digital]. Disponible en: https://www.freepik.com/free-photo/abstract-image-torn-paper-style_17597914.htm [Accedido: 5 de junio de 2025].

Freepik (s.f.). Blue sky image torn paper style remixed media [imagen digital]. Disponible en: https://www.freepik.com/free-photo/blue-sky-image-torn-paper-style-remixed-media_17597907.htm [Accedido: 5 de junio de 2025].

Freepik (s.f.). Bright pop nature landscape [imagen digital]. Disponible en: https://www.freepik.com/free-photo/bright-pop-nature-landscape_35105264.htm [Accedido: 5 de junio de 2025].

Fuente: Freepik (s.f.), Exposición inmersiva arte digital. Disponible en: https://www.freepik.es/imagen-ia-gratis/exposicion-inmersiva-arte-digital_187109636.htm

Freepik (s.f.). Collage of landscapes composition [imagen en línea]. Disponible en: https://www.freepik.com/free-photo/collage-landscapes-composition_39352147.htm [Accedido: 5 de junio de 2025].

Freepik (s.f.). Rendering inspirational mood board [imagen generada por IA]. Disponible en: https://www.freepik.com/free-ai-image/rendering-inspirational-mood-board_94961195.htm [Accedido: 5 de junio de 2025].

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (s.f.). Mapa de la comarca d'Olot, topogràfic i geològic [imagen en línea]. Disponible en: <https://cartotecadigital.icgc.cat/digital/collection/catalunya/id/3793/> [Accedido: 5 de junio de 2025]. Licencia: CC BY 4.0.

Openverse (s.f.). Disponible en: <https://openverse.org/image/6f26bb39-550e-4fc0-818b-1f6f58471482?q=art+instalation&p=15>

Pàgines web sobre art, volcans i collage

Bacánika (s.f.). Inspiración de collage. Disponible en: <https://bacanika.com/>

BBC Mundo (2006). Volcanes: una mirada científica. Disponible en: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_4787000/4787219.stm

El Diario (2021). El arte en torno al volcán. Disponible en: https://www.eldiario.es/canariasahora/cultura/arte-nuevo-viejos-topicos-torno-volcan-palmacanarias-cultura-circulo-bellas-artes-madrid_1_8647649.html

Grunewald, O. (s.f.). Sitio web oficial del fotógrafo. Disponible en: <https://www.oliviergrunewald.com/en/>

Joanie Lemercier (s.f.). Eyjafjallajökull project. Disponible en: <https://joanielemercier.com/eyjafjallajokull/>

MAC Chile (s.f.). Siete volcanes. Disponible en: <https://mac.uchile.cl/obras/siete-volcanes/>

GUIA PEDAGÒGICA: “EL MEU TERRITORI, EL MEU VOLCÀ”

Majadahonda Magazin (s.f.). El arte conceptual de los volcanes. Disponible en: <https://majadahondamagazin.es/el-arte-conceptual-de-los-volcanes-en-una-exposicion-del-circulode-bellas-artes-madrid-teorias-y-practicas-artisticas-194410>

National Geographic (s.f.). Una vida al pie del volcán. Disponible en: https://www.nationalgeographic.com.es/aventura/grandes-reportajes/una-vida-a-pie-del-volcan-2_8197

Singularart (2023). Los 10 artistas collage más famosos. Disponible en: <https://www.singularart.com/blog/es/2023/10/20/los-10-artistas-collage-mas-famosos/>

Suzy Kopf (s.f.). Endless Summer Portfolio. Disponible en: <https://www.suzykopf.com/portfolio/endlesssummer>

TED (2006). Robinson, K. La educación mata la creatividad [video]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=iG9CE55wbtY&t=45s>

Referents d'instal·lacions:

Freepik (s.f.). Exposición inmersiva arte digital [imagen]. Disponible en: https://www.freepik.es/imagen-ia-gratis/exposicion-inmersiva-arte-digital_187109636.htm [Accedido: 5 de junio de 2025].

Google Gemini (2024). Instalación inmersiva con estructuras de hilos colgantes y collages de papel en un espacio con paredes [imagen generada por IA]. Disponible en: http://googleusercontent.com/image_generation_content/9 [Accedido: 5 de junio de 2025].

Google Gemini (2024). Instalación inmersiva creada con papel [imagen generada por IA]. Disponible en: http://googleusercontent.com/image_generation_content/0 [Accedido: 5 de junio de 2025].

Openverse (s.f.). Disponible en: <https://openverse.org/image/6f26bb39-550e-4fc0-818b-1f6f58471482?q=art+instalacion&p=15>

Shiota, C. (2021). Human Rhizome [instalación]. Disponible en: <https://www.chiharu-shiota.com/human-rhizome> [Accedido: 5 de junio de 2025].

Nen Rin installation by Kazunori Matsumura (2016). Disponible en: <https://retaildesignblog.net/2016/01/15/nen-rin-installation-by-kazunori-matsumura-asahikawa-japan/>

GUIA PEDAGÒGICA: “EL MEU TERRITORI, EL MEU VOLCÀ”

CRÈDITS

Guia pedagògica produïda en el marc del projecte “Viure entre volcans”(FECYT/FCT-23-19352).

Contingut i disseny:

Javiera Gazitúa

Maquetació:

Adelina Geyer – Geociències Barcelona (GEO3BCN-CSIC)

Revisión y traducción al catalán:

Meritxell Aulinas – Universitat de Barcelona (UB)

Claudia Prieto-Torrell – Geociències Barcelona (GEO3BCN-CSIC)

Financiació:

Proyecto FECYT - “Viviendo entre volcanes” (FCT-23-19352)

Proyectos PID2022-139047NA-I00 y PID2023-151693NA-I00 financiados por MICIU/AEI /10.13039/501100011033 y por FEDER, UE.

Com citar aquesta guia:

Gazitúa, J., Geyer, A., Aulinas, M. & Prieto-Torrell, C. (2025).

Guia pedagògica "El meu territori, el meu volcà". Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16815190>

ACCEDEIX A MOLTS MÉS
RECURSOS EDUCATIUS AQUÍ:

Visita el nostre web!

